

PROCESO PRINCIPAL

ADAPTACION AL
CONTEXTO

REPLANTEAMIENTO DEL
EXPERIMENTO

PLANTEAMIENTO

DISEÑO

EJECUCIÓN

PREVIA

DESARROLLO

POSTERIOR

ANÁLISIS DE DATOS

RE-ANÁLISIS DATOS

AGREGACIÓN INFORMAL

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

PIEZAS DE CONOCIMIENTO

TRANS. A LOS PRACTITIONERS

APRENDIZAJE DE VARIABLES

PUBLICACIÓN DE EXPERIMENTOS

PROCESOS DE APOYO

GESTION DE DOCUMENTOS PREVIOS

GESTION DE MATERIALES DEL EXPERIMENTO

GESTIÓN DE DOCUMENTOS POSTERIORES

PROCESOS ORGANIZATIVOS DEL CICLO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

GESTIÓN

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

EXPERIMENTO

APOYO A LA REPLICACIÓN

GESTIÓN DE PUBLICACIONES

GESTIÓN R.H.

TRANS. DEL CONOCIMIENTO